

nuqtalaridan uni qo‘shish joyiga bog‘liq bo‘ladi [1,2].

Birlamchi tindirgichlardan oldin reagent qo‘shish, suvdagi aralashmalarning teng baholi koagulyasiyalashdir. Reagent, kolloid-dispersiya tizim, eritilgan organik moddalar, fosfatlar, oltingugurtning tiklangan shakllari (sulfidlar, vodorod sulfid) bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Uning asosiy qismi fosfatlarni bog‘lash uchun emas balki qo‘shimcha reaksiyalarga sarflanadi. Fe^{+3} bo‘yicha reagentning sarfi 7 – 12 g/m³ ga yetadi, suyuq cho‘kmaning yetarlicha katta hajmi hosil bo‘ladi. Oqova suvlarda ifloslantiruvchi moddalar soni sezilarli darajada kamayadi, bu esa nitrifikasiyasizlantirish va fosfatsizlantirish uchun ishlatilishi mumkin [1,2].

Oqova suvlardan fosfatlarni ketkazish uchun qulay rN qiymati 6,0 – 7,1 oralig‘ida bo‘ladi; reagentlardan foydalanganda 4,7 – 7,4 oralig‘ida bo‘ladi [1,2,9].

Ko‘pchilik tadqiqotchilar [1,2,5,6] umumlashgan (biologik-fizik-kimyoviy) hamda ixcham qurilmalar yordamida oqova suvlarni tozalash usulini ham qo‘llashning eng katta samaradorligini tasdiqlaydilar, bu esa kimyoviy usulga xos bo‘lgan yuqori ishlatilish xarajatlaridan qochishga va organik birikmalar ulushi past bo‘lgan holatlarda fosfor bo‘yicha tozalashning barqaror yuqori sifati ta’minlanadi.

Shunday qilib reagentlar yordamida oqova suvlarni fosfatsizlantirish amaliy jihatdan maqsadga muvofiqdir, amaliyotda yaxshi natijalar berishiga va tozalash samaradorligiga ijobiy ta’sir qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кобелева, Й.В. Оценка кислородного баланса в процессах совместной биологической и реагентной очистки сточных вод / Й.В. Кобелева, Т.В. Кирилина, Л.М. Сибиева, А.С. Сироткин // Вестник Казанского технологического университета. –2015. –Т. 18.– № 12.
2. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., & Utaganov, J. E. (2024, December). Oqova suvlarni biologik tozalash jarayonida reagentlarni qo‘llash. In *Uz Conferences* (Vol. 1, No. 5).
3. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berish zavodining oqova suvini tozalash. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
4. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berishdagi oqova suvlardan sulfidlarni tozalash. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
5. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). Shahar oqova suvini biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llash. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
6. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). Biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llab shahar oqova suvini tozalash. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
7. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). Koagulyant va flokulyantlardan foydalanib chinni zavodi oqova suvlarini tozalash. *Interpretation and researches*, 1(17).
8. Xushvaktov, B. (2023). Avto park oqova suvlarini flokulyantlar yordamida tozalash. *Interpretation and researches*, 1(16).
9. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). Sanoat oqova suvlarini xrom (iii) dan tozalashda pn muhitining ta’siri. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.

МЕТОДЫ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ И ИХ АНАЛИЗ

Ф.М.Холов, М.Н.Мирзаев

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. М.Улугбека

Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, охраны и рационального использования водных ресурсов. Основное содержание исследования составляет анализ методов опреснения и обессоливания природных вод. Статья подводит некоторые итоги анализа для выбора метода опреснения в районах с особо менирализованными

водами.

Annotation: This article is devoted to the problem of today, the protection and rational use of water resources. The main content of the research is the analysis of desalination of natural waters.

Ключевые слова: опреснения, обессоливания, дистилляция, ионный обмен, электродиализ, обратный осмос.

Неразрывной частью общих водных ресурсов Республики Узбекистан являются подземные воды, которые используются в народном хозяйстве в качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоснабжения промышленности, для обводнения пастбищных угодий, а также частично используются на орошение земель[1]. Запасы пресных подземных вод (минерализацией до 1 г/л) сосредоточены в основном в Ташкентской (28,5%), Самаркандской (13,7%), Сурхандарьинской (13,1%), Наманганской (12,8%) и Андижанской (12,3%) областях. Бухарская и Навоинская области не обеспечены пресными подземными водами (менее 0,3%), а в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области запасы пресных подземных вод полностью истощены[2]. Ряд районов нашей страны располагает большими запасами подземных вод с общей минерализацией 1-35 г/л, не используемых для нужд водоснабжения из-за неприемлемо высокого содержания растворенных солей. Эти воды могут стать источниками водоснабжения при условии их опреснения. Оценка прогнозных эксплуатационных запасов соленых и солоноватых подземных вод в этих районах в учетом удаленности большинства из них от естественных пресноводных источников позволяет сделать вывод о том, что опреснение является для них единственно возможным способом водообеспечения. Наряду с этим во многих районах, чаще всего наиболее промышленно развитых, имеющиеся естественные пресноводные источники все более и более загрязняются промышленными и бытовыми стоками и становятся непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Такими стоками, в частности, являются сточные воды шахт, как правило, имеющие повышенное содержание солей и взвесей. Помимо шахтных вод в естественные водоемы пока еще сбрасывается без должной очистки некоторое количество бытовых и промышленных сточных вод, в которых остаются ядовитые вещества[3]. К настоящему времени в мировой практике определились следующие основные методы опреснения воды: дистилляция, ионный обмен, электродиализ, вымораживание, гелиоопреснение и обратный осмос. Проанализируем основные методы опреснения и обессоливание природных вод.

Дистилляция (термический метод) -наиболее изученный но мало распространенным метод опреснения соленых, особенно морских вод. Суть процесса дистилляции заключается в испарении жидкости и ее последующем конденсировании. Испарение достигается посредством нагрева, создания вакуума и т.д. При этом испаряется лишь вода, имеющая температуру кипения 100 С, освобождаясь от большинства содержащихся в ней примесей и компонентов с другой температурой кипения. Дистиллированная вода также может быть очень кислой (низкий рН), таким образом, она

должна храниться только в стекле. Поскольку после процесса дистилляции в воде практически нет кислорода и минералов и она имеет плохой вкус, такую воду, часто называют "мертвой" водой. Дистиллированную воду в основном используется в промышленных процессах Этот метод целесообразно применять в тех случаях, когда в наличии имеется крупный источник дешевого тепла и большой водоем исходной воды. Преимущества заключается в удаляет

широкого спектра загрязнений а недостаткам такого метода является потребление большое количество энергии, некоторые примеси могут быть проведены в конденсат и требуется тщательный уход, чтобы обеспечить чистоту. Следует применять дисцеляцию если не обходимо опреснение морскую воду с солесодержанием от 10000 до 35000 мл/л.

Ионообменном опреснении воды - как и ионообменном обессоливании, соленая вода последовательно фильтруется через катионитные и анионитные фильтры, периодически регенерируемые кислотой и щелочью. Основным компонентом такого устройства являются ионообменные смолы (иониты). Это так называемые сорбенты для ионного обмена, которые имеют вид очень плотного, водонерастворимого каркаса с положительным (+) или отрицательным (-) зарядом, а

также компенсирующим его противоположно заряженным подвижным противоионом, который «захватывает» и обменивается с ионами одноименного заряда, растворенными в воде. Рентабельность применения этого метода ограничивается исходным содержанием растворенных солей 1,5-2,5 г/л. Однако при необходимости, когда себестоимость воды не играет большой роли, можно опреснять ионообменным методом воду с весьма высоким солесодержанием. Достоинства ионообменного способа опреснения малый расход электроэнергии, малый объем сбросных вод, простота оборудования и др.; недостатком является необходимость применения реагентов, не удаляет взвешенные вещества и бактерии, при длительном использовании накапливает бактерии, наиболее экономичны при концентрацией солей в воде до 2000-3000 мл/л.

Электродиализ как метод опреснения соленых вод получил распространение лишь после освоения производства селективных ионообменных мембран из ионитных смол. Если такой мембраной разграничить раствор поваренной соли (или другого электролита), а затем по обе стороны мембраны поместить электроды, соединенные с источником постоянного тока, то мембрана будет проявлять свойства униполярного проводника. Изготовленная из катионита, она пропускает полож ительно заряженные ионы, а анионитовая мембрана

пропускает только отрицательно заряженные ионы. Это свойство называется селективностью ионообменных мембран; на нем основан метод электродиализного (электроионитного) опреснения воды[4]. Достоивством является то что электродиализ не требует для своего осуществления дополнительных реагентов или иных расходуемых веществ, устройство

электродиализаторов обеспечивает простоту их обслуживания и надежность при эксплуатации, низкое энергопотребление, возможность возврата в производство компонентов очищаемой воды. Электродиализ имеет существенный недостаток-необходимость предварительной очистки вод от взвешенных веществ, которые могут засорять ионитовые диафрагмы. Рентабельны при солесодержании 3000-10000 мл/л. Широкое распространение получает метод опреснения,